

СРАВНЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ АНГЛИЙСКОГО И РОДНОГО ЯЗЫКОВ

Самарканд ДЧТИ

Теория английского языка и литература

старший преподаватель кафедры

Н.Н. Зубайдова

Аннотация: Следующим по степени сложности уровнем многоярусной структуры языка является морфологический. Этот уровень рассматривает структуру слова, формы словоизменения, способы выражения грамматических значений, а также отнесение слов к определенной части речи. В данной статье рассматриваются сравнение морфологического уровня английского и родного языков.

Ключевые слова: части речи, многоярусной структуры языка, формы словоизменения, способы выражения грамматических значений, морфемы, род, аффиксальные морфемы.

Морфема - это основной единицей морфологического уровня. Она является наименьшая структурная единица, имеющая двусторонний характер. Как и всякая единица языка, кроме фонемы, морфема представляет собой единство формы и содержания.

Под морфемой в данном случае имеется в виду устойчивая последовательность фонем, составляющих ее материальную сторону, содержание же морфемы, или ее семантика, обычно складывается из определенного набора минимальных смысловых элементов, называемых семами.

Морфемы бывают двух родов: это может быть производная основа,

содержащая значение слова; это могут быть аффиксальные морфемы, несущие служебные функции. Аффиксальные морфемы также бывают двух родов:

1) морфемы словоизменительные, выражающие отношения между словами в словосочетании или предложении; ср.: падежные морфемы в русском языке (город-а, при-стан-и, на мост- у и т.д.), морфема прошедшего времени -л (ходил, сидел и т.д.), морфема прошедшего времени -(э)д или морфема сравнительной степени -ег в английском языке;

2) морфемы словообразовательные (деривационные), используемые или для образования нового слова (ср.: рус. учи-тель, больн-ица; англ. теач-эр, фрез-дом и т.д.), или же для видоизменения значения слова (ср.: рус. дом-ик, дом-ишк-о и т.д.).

Для сопоставления морфологических систем двух языков необходимо найти сопоставимые величины. Сопоставимыми для лингвистической типологии являются факты структурного или функционального тождества. Сопоставляемые единицы двух языков должны иметь некоторый общий признак или функцию. Единица типологического сопоставления может иметь достаточную весомость, если охватывает не единичные слова, а целый класс грамматически однородных слов.

Свойства морфемы

Выделимость

В большинстве английских слов легко выделить морфы, входящие в их состав, например, wээк-с (недел-и), леттер-с (письм-а), студент-с (студент-ы), генерал-из-атион (об-общ-ени[ж-э]), ливе-ли-несс (жив-ость), чанге-абле-несс (из-мен-чив-ость). В соответствующих русских словах обнаруживаются трудности их морфологического членения: суффикс в слове обобщение невыделим без помощи транскрипции, суффикс –м- в словоформе письма хотя и выделяется, но является малопродуктивным, его

можно найти только в словах бельмо и ведьма.

В целом для английского языка установление морфологического состава слова является более простой задачей, чем для русского языка, поскольку синхронные словообразовательные связи слов в английском более прозрачны, тогда как в русском языке морфологический состав некоторых слов неясен без обращения к данным истории слов.

Стандартность

Стандартность характерна для аффиксов английского языка, в котором флексия числа существительного, флексия лица глагола и флексия времени глагола имеют варианты, появление которых в словоформе определяется регулярными фонетическими правилами:

боок-с, паге-с, бох-эс [с] // [з] // [из] (книги, страницы. коробки);

таке-с, телл-с [с] // [з] (берёт, рассказывает);

сраск-эд, лов-эд, лифт-эд [т] // [д] // [ид] (треснул, любил, поднял).

Стандартность способствует лучшей выделимости аффиксов.

В русском языке как флексии числа существительных, так и личные флексии глагола имеют варианты, непредсказуемые по фонетическим правилам:

инженеры, мастера

пишут, говорят.

Значность

Английские флексии числа существительных и времени глагола являются показателями одной грамматической категории. Только глагольная флексия –с- выражает сдвоенное грамматическое значение – 3-е лицо ЕД числа.

В русском языке все флексии выражают одновременно значения нескольких грамматических категорий.

Тип соединения

Для английского языка характерно агглютинативное соединение морфов в составе слова. Присоединение аффикса чаще всего не вызывает морфологических чередований: фарм-эр (фермер), дулл-несс (скука), тасте-фул (вкусный). Такие аффиксы легко присоединяются ко многим основам в соответствии с регулярными продуктивными моделями. Агглютинативная тенденция является в английском языке ведущей.

В то же время в английском языке встречаются некоторые непродуктивные аффиксальные модели, в соответствии с которыми присоединение суффикса вызывает чередование в основе: дезп → дептх (глубокий – глубина), лонг → ленгтх (длинный – длина), стронг → стренгтх (сильный – сила), ёунг → ёутх (молодой – молодость). Такое образование слов является результатом действия в английском языке фузионной тенденции.

В русском языке именно фузионная тенденция выступает в качестве ведущей. В большинстве случаев при словоизменении и словообразовании происходит взаимное приспособление основ и аффиксов при помощи:

- чередования мягкой и твердой фонем в основе: билет – билетик, аптекарь – аптекарша;
- чередования заднеязычной и шипящей фонем: бегу – бежит, снег – снежный;
- чередования гласного корня или аффикса с нулем звука: день – дня, кусочек – кусочка;
- использования фонетической вставки: Чили – чилийский.

В то же время префиксация в русском языке носит агглютинативный характер, т.к. в префиксах имеют место только регулярные фонетические чередования: разбить – расплавить. Аффикс множественного числа повелительного наклонения также не оказывает воздействия на основу: решайте, пишите, возьмите.

Свойства слова

Отдельность

Отдельность слова представляет собой отличие слова от морфемы (части слова) и отличие слова от словосочетания.

В английском языке многие словоформы в тексте совпадают с простыми основами, т.е. с корневыми морфемами, и это характерно не только для неизменяемых слов, но и для слов, имеющих словоизменительные формы.

Например, в предложении:

Тхе ситтингроом оф оур слиэнт опенед бй а лонг, лow window он то тхе олд соурт оф тхе соллеге жирным шрифтом выделены выраженные простыми основами служебные слова и курсивом самостоятельные слова, совпадающие с простыми основами. В соответствующем русском предложении Гостиная нашего клиента открывалась длинным, низким окном, выходящим на старый двор колледжа есть только одно служебное слово (оно совпадает с корневой морфемой). Самостоятельное слово двор состоит из основы и нулевой флексии. При этом нулевая флексия в русском языке является одним из вариантов выражения ИМ падежа ЕД числа существительного для одного из классов склонения. Иное явление представляет собой отсутствие флексии в английских существительных ЕД числа. Оно является не вариантом выражения ЕД числа, а единственным способом выразить это значение. Для русских самостоятельных слов характерно их явное отличие от морфем. Совпадение корня со словом в русском языке возможно только для предлогов, частиц и союзов, а также некоторых заимствованных слов, таких как жалюзи, киви, суахили, адажио, кенгуру, интервью.

Лингвистическое различие слова и морфемы не устраняется даже в тех случаях, когда словоформа внешне совпадает с корневым морфем. Это ярко

показал А.И. Смирницкий на примере различий между значением слова фох и основы фох- в словоформах этого слова (fox, foxes, foxes, foxes) и словах fox-hole, fox-tail, fox-trap (лисий нора, лисий хвост, капкан для ловли лисиц). Слово не просто вызывает ассоциацию с определённым предметом, но указывает на грамматические значения предметности и числа, что придаёт слову законченность и оформленность. (Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. М., 1998, С. 31). В то же время высокая частота совпадений слова с простой основой характеризует строй языка как аналитический.

Отличие слова от словосочетания заключается в цельнооформленности слова и раздельнооформленности словосочетания. Так, например, слово a bee-keeper (пчеловод) грамматически отлично от словосочетания a keeper of the bees. Компоненты сложного слова в обоих языках грамматически несамостоятельны. Однако, русское слово пчеловод имеет более сложную морфологическую структуру, т.к. включает интерфикс и нулевую флексию. Кроме того, входящие в него основы внешне не совпадают с отдельными словами. Это также указывает на более высокую степень синтетизма русского слова. В русском языке сложное слово всегда отличимо от словосочетания, в английском же языке многие случаи вызывают горячие споры, например, oil-industry, oil-conference, bank-holiday, departure-platform, pocket-dictionary, reference-library.

Таким образом, в русском языке слово отличается более выраженной отдельностью и ясным отличием как от морфемы, так и от словосочетания, что объясняется его фузионно-синтетическим строем. В английском языке слово также является хорошо выделяемой единицей в силу наличия флективных парадигм, производных слов и различий в оформлении слов и словосочетаний, однако там ввиду отсутствия флексий у прилагательного и форм склонения существительного в ряде случаев возникает проблема

разграничения словосочетания и сложного слова. В английском языке наблюдается и частое внешнее совпадение словоформы с корневым морфем.

Цельность

Цельность слова заключается в его фонетическом, грамматическом и семантическом единстве. Фонетическое единство слова в русском и английском языках обеспечиваются ударением, семантическое единство – способностью слова обозначать единое и отдельное понятие, а грамматическое единство – различием свойств морфемы и целого слова. Части слова (морфемы) не способны быть членами предложения, что и обеспечивает грамматическую цельность слова в предложении. Высокая степень цельности слова наблюдается и в английском, и в русском языках, т.к. они оба принадлежат к флективному типу.

Членимость

Членимость слова на основу и флексию устанавливается путём сопоставления словоформ одного слова. Членимость основы слова выясняется при сопоставлении родственных слов. В обоих языках есть как производные, так и простые основы. В русском языке производных слов больше, чем в английском.

Производимость / воспроизводимость

Производимые слова создаются в речи по продуктивным языковым моделям, воспроизводимые слова существуют в лексической системе языка и употребляются говорящим в речи в готовом виде. Производимые слова чаще встречаются в английской речи вследствие регулярности и продуктивности словообразовательных моделей и агглютинативного соединения морфов при словообразовании.

Строение (число и тип морфов)

В английском слове может быть от одного до шести морфов. Слово из одного морфа может быть любой частью речи: дай, нисэ, до, лате, эач, витх,

анд, тхе. В английском языке широко представлены слова из двух морфов: дайтите, нисэр, овердо, лателй, эверёне, витхоут, тхерефоре. Не так уж редки трёхморфные слова: дайдреамер (мечтатель), дисдаинфул (пренебрежительный), энлигхтен (просвещать), сомфортаблй (удобно). Встречаются слова четырёхморфные: энлигхтенмент (просвещение), репрезентационал (типичный), энрагедлй (яростно), пятиморфные: репрезентативенесс (представительность), нонрепрезентационал (абстрактный). Возможны в английском и шестиморфные слова: нонрепрезентационалист (абстракционист). Слова, включающие большое число морфов, реже встречаются в речи.

В английском языке встречаются аффиксы четырёх типов: флексии – аскед, приставки – энробе (облачать), суффиксы – сонстантлй (постоянно), интерфиксы – спокесман (представитель). Суффиксы встречаются в словах значительно чаще, чем префиксы. Интерфиксы чрезвычайно редки.

В русском языке слово может содержать до восьми морфов, например, поназаписывались. Одноморфными среди русских самостоятельных слов могут быть существительные (колибри), и прилагательные (хаки), а также наречия, например, теперь. В русском языке чаще, чем в английском, встречаются слова из трёх или четырёх морфем.

Как и в английском, в русском языке встречаются аффиксы четырёх типов: флексии (новая), приставки (подъём), суффиксы (ёмкость), интерфиксы (лесоруб).

Сопоставить структуру слова в двух языках можно при помощи следующих примеров:

Корень		Основа		Слово	
фриэн	друг-	фриэн	друг-	фриэ	друг-ø
д-		д-		нд	

фрез-	свобод	фрез-	свобод	фрез	свободн
-	-	н-	-	ый	-
спеак-	говор-	спеак-	говори	спеак	говорить
-	-	-	-	-	-

Представленный в таблице пример отражает характерную для английского языка структуру слова: корень=основа=слово. В русском языке структура часто более сложная: корень+суффикс=основа; основа+флексия=слово.

Сопоставление показывает аналитизм английского слова, более высокую самостоятельность основы и корня. В то же время английский язык не лишен аффиксальной морфологии, например, от указанных в таблице основ образуются слова фриэндшип, фрездом, спееч. В последнем примере наблюдается фузионное изменение основы.

Парадигматика

Парадигмы самостоятельных слов в английском языке характеризуются наличием незначительного числа флективных форм в составе парадигмы (существительное – 2, глагол – 4). Кроме флективных, встречаются другие синтетические формы словоизменения: суффиксальные (степени сравнения) и супплетивные. Наиболее длинной является супплетивная парадигма глагола to be, имеющего формы: am, is, are, was, were, been, be, being. В морфологическую парадигму слова входят также аналитические формы, с учетом которых словоизменительные парадигмы самостоятельных слов английского языка представляют собой достаточно сложные системы. В кругу служебных слов парадигмой словоизменения обладает вспомогательный глагол.

В русском языке парадигмы самостоятельных слов обладают значительным числом флективных форм (существительное – 12, прилагательное – 24, глагол – 10). В круг синтетической парадигматики

входят также суффиксальные формы (степени сравнения, неличные формы глагола) и супплетивные формы. Аналитические формы в русском языке служат для выражения наклонений и будущего времени, степеней сравнения.

Синтагматика

Синтаксические связи между словами в английском языке выражаются при помощи порядка слов и предлогов. Части предложения иногда связываются союзами и союзными словами, но чаще бессоюзной связью. Флексии числа существительного синтетически выражают его связь со сказуемым, в котором число выражается флексией, вспомогательным глаголом или связкой.

В русском языке синтаксические связи между словами часто выражаются согласованием и управлением. Части сложных, особенно сложноподчинённых предложений значительно чаще соединяются при помощи союзов, чем бессоюзной связью. Синтагматика в русском языке, как и парадигматика, имеет значительно более высокую степень синтетизма, чем в английском.

Список литературы:

1. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков: уч. пособие. - 3-е изд. - М.: Физматлит, 2005. - 232 с.
2. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: Т. 2. Статьи и ре-цензии. Основания русской грамматики. - М., 1836-1838. - 768 с.
3. Виноградов В.В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. - М.: Высшая школа, 1986. - 639 с.
4. Востоков А.Х. Русская грамматика по начертанию его же сокращенной грамматики полнее изложенная. - СПб., 1851.
5. Грамматика современного русского языка: Т. 1 / Под ред. Н.Ю. Шведовой. - М.: Наука, 1970. - 767 с.

6. Греч Н.И. Пространная русская грамматика: Т. 1. - СПб., 1984.
7. Гуревич В.В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная типология английского и русского языков: уч. пособие. - М.: Флинта: Наука, 2003. - 168 с.
8. Гуреев В.А. Учение о частях речи в английской грамматической традиции (XIX-XX вв.). - М.: Высшая школа, 2000. - 242 с.
9. Есперсен О. Философия грамматики. - М.: Комкнига, 2006. - 408 с.
10. Зеленецкий А.Л. Сравнительная типология основных европей-ских языков: уч. пособие для студентов лингв. фак. высш. уч. зав. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 252 с.
11. Зернов Б.Е. Взаимодействие частей речи в английском языке. Статико-динамический аспект. - Л.: Изд-во Академии наук, 1986.
12. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка: учебник. - М.: Высшая школа, 1981. - 285 с.
13. Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений: Т. 7. - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1952.
14. Петерсон М.Н. Современный русский язык. - М., 1929.
15. Русская грамматика: Т. 1 / Под ред. Н.Ю. Шведовой. - М., 1980. - 783 с.